

Турова Карина Сергіївна,

студентка другого (магістерського) рівня підготовки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Данные об авторах

Щетинина Людмила Валерьевна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры управления персоналом и экономики труда, ГБУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»

e-mail: sludval@ukr.net

Рудакова Светлана Григорьевна,

к. техн. н., доцент, доцент кафедры управления персоналом и экономики труда, ГБУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»

e-mail: svetlana.rudakova.home@gmail.com

Твердохлеб Юлия Вячеславовна,

студентка второго (магістерського) уровня подготовки Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана

Турова Карина Сергеевна,

студентка второго (магістерського) уровня подготовки Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана

Data about the authors

Liudmila Shchetinina,

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Personnel Management and Labor Economics, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, e-mail: sludval@ukr.net

Svetlana Rudakova,

Ph.D. in Technology, Associate Professor, Department of Personnel Management and Labor Economics, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman e-mail: svetlana.rudakova.home@gmail.com

Julia Tverdohlebl,

student Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman

Karina Turova,

student Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman

УДК 69.003:658.152

ІВАХНЕНКО І.С., ГРИГОРЕНКО В.В.,
ПЕТРИЧЕНКО А.І., РЕВУНОВ О.М.,
ГИЖКО А.П., КУШНИР І.І.

Оновлення науково-методичних підходів до побудови полікритеріальної системи діагностики діяльності підприємств-стейкхолдерів проєктів будівництва

Предметом дослідження є науково-методичні та прикладні інструменти економічної діагностики як запоруки забезпечення управління інвестиційно-будівельного проєкту як мобільної будівельної організації (МБО) на основі економічних та функціональних параметрів об'єкту інвестування і будівництва разом з поточними та стратегічними цілями інституційних учасників МБО впродовж життєвого циклу проєкту.

Метою статті є розвиток методико-аналітичного інструментарію функціонально-економічної діагностики інвестиційного будівельного проєкту, який в організаційно-структурному та управлінському контексті презентується і досліджується як мобільна будівельна організація специфічного типу, яка за змістом і етапами функціональної та адміністративної діяльності підпорядкована життєвому циклу будівельного проєкту.

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою проведеного дослідження є фундаментальні принципи системного підходу, методи наукової абстракції, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, діалектичний метод пізнання економічних явищ, відповідні положення фінансового менеджменту, теорії управління, економіки підприємства, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, у яких висвітлено основні проблеми діагностики фінансово-господарської діяльності будівельних підприємств. Для розв'язання окремих завдань у роботі використано такі наукові методи: теоретичного узагальнення, порівняння, асоціацій та аналогій – для з'ясування сутності діагностики

та її ролі у процесі управління, абстрактного моделювання – для побудови концептуальної моделі діагностики, методи системного аналізу, кореляційного, регресійного аналізу, формалізації та економіко–математичного моделювання – у процесі розроблення прикладних моделей діагностики та їх реалізації, в оцінюванні та прогнозуванні фінансових параметрів діяльності будівельних підприємств.

Результати роботи. Стаття присвячена розробленню концептуальної, теоретико–методологічної й методико–прикладної бази формування, використання і розвитку полікритеріальних систем діагностики діяльності будівельних підприємств. Запропонований багатовекторний підхід оцінювання дасть змогу модернізувати уявлення про зміст і сутність операційної системи інвестиційно–будівельного проекту як мобільного підприємства, запропонувавши нові підсистеми бізнес–індикації: будівельно–технологічну; підсистему ініціації інвестиційно–будівельного проекту, планування і діагностики; підсистему адміністрування, координації й забезпечення. Ідентифікування стану і перспектив діяльності будівельних підприємств на засадах діагностики слугуватиме основою для розроблення подальших заходів щодо підвищення ефективності їхнього функціонування, зростання рівня конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, створення передумов для забезпечення розвитку.

Галузь застосування результатів. Результати роботи допоможуть топ–менеджменту підрядних підприємств здійснювати ефективний моніторинг, структурування та маневрування активами підприємств підрядного будівництва в процесі їх операційної діяльності, дають обґрунтовану можливість скоригувати економічну стратегію та параметри виробничо–господарського портфеля будівельних підприємств.

Ключові слова: діагностика; функціонально–економічна діагностика; інвестиційний будівельний проект; будівельна організація.

ИВАХНЕНКО И.С., ГРИГОРЕНКО В.В.,
ПЕТРИЧЕНКО А.И., РЕВУНОВ А.Н.,
ГИЖКО А.П., КУШНИР И.И.

Обновление научно–методических подходов к построению поликритериальной системы диагностики деятельности предприятий–стейкхолдеров проектов строительства

Предметом исследования являются научно–методические и прикладные инструменты экономической диагностики как залога обеспечения управления инвестиционно–строительного проекта как мобильной строительной организации (МСО) на основе экономических и функциональных параметров объекта инвестирования и строительства вместе с текущими и стратегическими целями институциональных участников МСО в течение жизненного цикла проекта.

Целью статьи является развитие методико–аналитического инструментария функционально–экономической диагностики инвестиционного строительного проекта, который в организационно–структурном и управленческом контексте презентуется и исследуется как мобильная строительная организация специфического типа, по содержанию и этапам функциональной и административной деятельности, которая подчинена жизненному циклу строительного проекта.

Методы исследования. Теоретической и методической основой проведенного исследования являются фундаментальные принципы системного подхода, методы научной абстракции, анализа и синтеза, индукции и дедукции, диалектический метод познания экономических явлений, соответствующие положения финансового менеджмента, теории управления, экономики предприятия, научные труды отечественных и зарубежных ученых, в которых освещены основные проблемы диагностики финансово–хозяйственной деятельности строительных предприятий. Для решения отдельных задач в работе использованы следующие научные методы: теоретического обобщения, сравнения, ассоциаций и аналогий – для выяснения сущности диагностики и ее роли в процессе управления, абстрактного моделирования – для построения концептуальной модели диагностики, методы системного анализа, корреляционного, регрессионного анализа, формализации и экономико–математического моделирования – в процессе разработки прикладных моделей диагностики и их реализации, в оценке и прогнозировании финансовых параметров деятельности строительных предприятий.

Результаты работы. Статья посвящена разработке концептуальной, теоретико–методологической и методико–прикладной базы формирования, использования и развития поликритериальных систем диагностики деятельности строительных предприятий. Предложенный много–векторный подход оценки позволит модернизировать представление о содержании и сущности операционной системы инвестиционно–строительного проекта как мобильного предприятия на основе новых подсистем бизнес–индикации строительно–технологической; подсистемы инициации инвестиционно–строительного проекта, планирования и диагностики; подсистемы администрирования, координации и обеспечения. Идентификации состояния и перспектив деятельности строительных предприятий на основе диагностики служит основой для разработки дальнейших мер по повышению эффективности их функционирования, роста уровня конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, создания предпосылок для обеспечения развития.

Область применения результатов. Результаты работы помогут топ–менеджменту подрядных предприятий осуществлять эффективный мониторинг, структурирование и маневрирование активами предприятий подрядного строительства в процессе их операционной деятельности, дают обоснованную возможность скорректировать экономическую стратегию и параметры производственно–хозяйственного портфеля строительных предприятий.

Ключевые слова: диагностика; функционально–экономическая диагностика; инвестиционный строительный проект; строительная организация.

IVAKHNENKO I.S., GRIGORENKO V.V.,
PETRICHENKO A.I., REVUNOV O.M.,
GIZHKO A.P., KUSHNIR I.I.

Updating scientific and methodological approaches to building a polycriteria system for diagnosing the activities of enterprises–stakeholders of construction projects

The subject of the research is scientific, methodological and applied tools of economic diagnostics as a guarantee of ensuring the management of an investment and construction project as a mobile construction organization (MCO) based on the economic and functional parameters of the investment and construction object together with the current and strategic goals of the institutional participants of the MCO during the life cycle of the project.

The aim of the article is to develop methodological and analytical tools for functional and economic diagnostics of an investment construction project, which in the organizational, structural and managerial context is presented and studied as a mobile construction organization of a specific type, in terms of the content and stages of functional and administrative activities, which is subordinate to the life cycle of a construction project.

Research methods. The theoretical and methodological basis of the research is the fundamental principles of the system approach, methods of scientific abstraction, analysis and synthesis, induction and deduction, the dialectical method of cognizing economic phenomena, the corresponding provisions of financial management, management theory, enterprise economics, scientific works of domestic and foreign scientists, in which highlights the main problems of diagnostics of financial and economic activities of construction enterprises. To solve individual problems, the following scientific methods were used in the work: theoretical generalization, comparison, associations and analogies – to clarify the essence of diagnostics and its role in the management process, abstract modeling – to build a conceptual diagnostic model, methods of system analysis, correlation, regression analysis, formalization and economic and mathematical modeling – in the process of developing applied diagnostic models and their implementation, in assessing and forecasting the financial parameters of construction enterprises.

Results of work. The article is devoted to the development of a conceptual, theoretical–methodological and methodical–applied base for the formation, use and development of polycriteria systems for diagnosing the activities of construction enterprises. The proposed multi–vector assessment approach will allow modernizing the idea of the content and essence of the operating system of an investment and construction project as a mobile enterprise based on new subsystems

of business indication of construction and technology; subsystems for the initiation of an investment and construction project, planning and diagnostics; subsystems of administration, coordination and support. Identification of the state and prospects of construction enterprises on the basis of diagnostics serves as the basis for the development of further measures to increase the efficiency of their functioning, increase the level of competitiveness, investment attractiveness, and create prerequisites for ensuring development.

Scope of the results. *The results of the work will help the top management of contracting enterprises to effectively monitor, structure and maneuver the assets of contracting construction enterprises in the process of their operating activities, provide a reasonable opportunity to adjust the economic strategy and parameters of the production and economic portfolio of construction enterprises.*

Key words: *diagnostics; functional and economic diagnostics; investment construction project; building company.*

Постановка проблеми. Управління підприємством як складною економічною системою в умовах динамічних змін ринкового середовища не може бути ефективним без якісної інформаційно-аналітичної бази, яка формується у результаті реалізації діагностичних процедур. Діагностика є невід'ємною складовою системи менеджменту кожного підприємства, оскільки вона націлена на оцінювання та ідентифікування ретроспективного, поточного та перспективного стану з метою формування інформаційної бази для розроблення превентивних, санаційних і реактивних управлінських рішень, спрямованих на вирішення проблем та використання шансів середовища функціонування. На сьогодні спостерігаються істотні зміни у концептуальній спрямованості діагностичних систем на підприємствах: відбувається перехід від монокритеріальності до полікритеріальності. Полікритеріальна діагностика оперує системою обґрунтованих критеріїв, що характеризують межі оптимальності функціонування підприємства в різних діапазонах ділової активності та формують базу для багатовекторного комплексного оцінювання підприємства. Такі тенденції є логічно зумовленими, оскільки в сучасних умовах під час оцінювання функціонування підприємств неприйнятно керуватись лише одним критерієм ефективності діяльності. Адже, як свідчить практика, поширені ситуації, коли підприємства працюють рентабельно, але водночас неплатоспроможні, є високотехнологічними, але збитковими тощо.

Виконанню будівельно-монтажних робіт (БМР) на об'єктах повинен передувати комплекс заходів і робіт з підготовки будівельного виробництва будівельною організацією, які забезпечують можливість здійснення будівництва у відповідності з

умовами підлеглих контрактів і взаємозв'язану діяльність усіх його учасників [1]. Останніми роками безперервно розробляються нові методи пошуку оптимальних рішень [2, 5–6] та широкого поширення набувають методи еволюційно-генетичного моделювання та теорії нечітких множин [3, 4], як основні складові, що чинять істотний вплив на ефективність рішень, що приймаються.

Метою даної роботи є підвищення якості рішень з використанням еволюційних методів та моделей діагностики та раннього попередження стадії банкрутства та врахування специфіки операційної діяльності будівельних організацій.

Визначена мета дослідження обумовила потребу вирішення наступних завдань:

- визначити концептуальні основи побудови функціонально-економічної діагностики будівельної організації у взаємозв'язку із іншими предметно-орієнтованими системами управління інвестиційно-будівельним проектом як мобільною будівельною організацією;
- удосконалити предметно-процесну сутність та мультиплікативно-факторні взаємозв'язки між основними діагностичними бізнес-індикаторами інвестиційно-будівельного проекту у досліджуваному форматі;
- віднайти прикладні економіко-математичні методи і моделі, які придатні для перевірки точності результатів функціонально-економічної діагностики будівельної організації та дослідити, які з них на основі новобраних критеріїв дозволяють успішно регулювати провідні складові операційної системи інвестиційно-будівельного проекту (ІБП) як мобільної організації з врахуванням проектної та об'єктної налаштованості ІБП, та координувати інтенсивність використання активів зазначеного мобільної організації і спрямовувати її

ресурсно-фінансовий, кадрово-іміджевий потенціал на забезпечення інтересів інституційних учасників ІБП.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах діагностика є невід'ємним інструментом підтримки прийняття управлінських рішень в економічній, управлінській, медичній, технічній, соціальній, програмній та інших сферах. Це закономірно, адже результати діагностики формують структуровану інформаційну базу для ухвалення рішень різноманітними суб'єктами. Сьогодні суб'єкти підприємницької діяльності функціонують у вкрай динамічних, висококонкурентних та малопрогнозованих умовах, що спричиняє необхідність у застосуванні дієвих та ефективних підходів до управління, які б сприяли максимальному симбіозу ситуаційного, системного, динамічного, структурного, процесного, функціонального управління. Йдеться про становлення новітньої парадигми менеджменту-процесно-структурованого підходу, котрий ґрунтується на забезпеченні цілеспрямованого впливу керуючої системи організації на керувану з урахуванням чинників функціонування та умов діяльності на засадах органічного поєднання усіх структурних елементів системи в межах послідовної реалізації логічно обґрунтованих етапів. Система процесно-структурованого менеджменту є надзвичайно складною, багаторівневою та інтегральною, що зумовлює значний спектр параметрів її функціонування і розвитку. Водночас, незалежно від масштабів, обсягів та об'єктності система процесно-структурованого менеджменту налічує перелік невід'ємних елементів, зокрема: керуючу та керувану систему, процес менеджменту (функції менеджменту, методи менеджменту, управлінські рішення, комунікації) тощо. У межах елементів цієї системи фігурує і діагностика, але існуючі у літературі та на практиці погляди на її роль, місце та функціональне призначення істотно відрізняються, що і зумовлює актуальність і своєчасність досліджуваної проблеми.

Незважаючи на важливість діагностики для підприємств, певного теоретико-методологічного оформлення вона набула лише в останні десятиліття. Вагомий внесок у формування концептуальних засад діагностики діяльності підприємств внесли такі зарубіжні вчені, як К.Адамс, Ю.Вебер, Дж.Джуран, П.Друкер, Р.Каплан, К.Кросс, Р.Лінч, К.Мак-Найр, Л.Мейсел, М.Міллер, Д.Нортон, П.

Нівен, Дж.Обер-Кріє, П.Роберт, К.Уолш, П.Хорват, У.Шифер та ін. Проблеми методологічного та методичного забезпечення діагностики функціонування будівельних підприємств розглядають у своїх працях вітчизняні науковці О. Амоша, М. Кизим, П. Куліков [7], Т. Марчук [1], Т. Момот, С. Петруха [2], В. Поколенко [5], Д. Приходько [6], Г. Рижаківа [8], Д. Рижаків [11], Г.Швиданенко, Д. Чернишев [9], Ю. Чуприна [10], А.Чухно та ін.

Водночас існуючі концептуальні, теоретико-методологічні та прикладні напрацювання у сфері діагностики характеризуються значною різноманітністю методичного, нормативно-критеріального та ідентифікаційного забезпечення, відсутністю уніфікованості та універсальності у діагностиці ідентичних об'єктів, неврахуванням усіх істотних складових під час реалізації цільової діагностики, тобто безсистемністю у цій сфері. Це зумовлює отримання неспіввимірних та невідповідних результатів діагностики різними суб'єктами оцінювання, дає змогу цілеспрямовано маніпулювати такими результатами, що негативно позначається на ефективності діяльності підприємств внаслідок прийняття неадекватних умовам функціонування управлінських рішень.

При плануванні будівельного проекту поширеною є проблемна ситуація, коли необхідно призначити виконавців для виконання певної множини будівельно-монтажних робіт, які в сукупності є проектом, забезпечивши найкращі значення критеріїв оптимальності рішення. Початковими даними при цьому є відомі трудовитрати виконання завдань виконавцями, робочий графік виконавців, залежності завдань один від одного. Запропоновані еволюційно-генетичні алгоритми, для генерування календарних планів робіт за проектом [8] в умовах обмеженої інформації необхідно розглядати з нечіткими вихідними даними, що суттєво ускладнює їх роботу.

В роботі [4] запропоновано рівняння балансу фінансових ресурсів при реалізації будівельних проектів з урахуванням різних джерел фінансування. В інвестиційному проекті звичайно розглядаються кілька альтернативних джерел фінансування, які не виключають один одного і можуть використовуватися одночасно. Для більш чіткого уявлення про поточну фінансову ситуацію при реалізації інвестиційних проектів потрібно скористатися економіко-математичною моделлю, що дозволить визначити потенційний ступінь

реалізації інноваційного проекту при здійсненні його при заданих обмеженнях на ресурси. Рівняння балансу фінансових коштів буде виглядати таким чином:

$$П_B + H_B \leq R_F, \quad (1)$$

$$R_F = K_{\phi p} + K_{инв} + K_{кр}, \quad (2)$$

де $П_B$ – прямі витрати на проект; H_B – непрямі витрати; R_F – фінансові ресурси; $K_{\phi p}$ – власні (внутрішні) фінансові ресурси замовника; $K_{инв}$ – інвестиції в проект; $K_{кр}$ – залучені кредити.

Так як формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок цілого ряду джерел, у (2) можуть бути інші доданки.

Для більш чіткого представлення про потреби у фінансових ресурсах для складання й оцінки плану розвитку подій у міру досягнення бажаного результату необхідно рівняння (1) представити у виді оптимізаційної моделі. Однією з основних задач інвестиційного проектування є мінімізація фінансових ресурсів при не перевищенні встановленої тривалості будівництва, тоді основним критерієм оптимальності повинна служити мінімізація прямих витрат

$$П_B = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n Ras_{ij} \times St_{ij} \times V_i \rightarrow \min, \quad (3)$$

де Ras_{ij} – норма витрати ресурсу j у відповідних одиницях виміру при виконанні i роботи; St_{ij} – вартість ресурсу j ; V_i – заданий обсяг i роботи.

Обмеженням є сума фінансування прямих витрат. Граничними умовами є: не перевищення верхньої межі норм витрати матеріалів ($Ras_{ij+1} \leq Ras_{ij}$); незаперечність значень вартості робіт $St_{ij} > 0$; рівність обсягів виконаних робіт плановому значенню ($V_{инн} V_i = V_{инн}$); чіткий контроль часу виконання робіт $t_i \leq t_{инн}$; ($t_{инн}$ – плановий час виконання i -тої роботи).

Непрямі витрати, які враховуються у вартості будівництва, визначаються не за нормами, а розрахунково, виходячи з рекомендацій Держбуду України. Витрати коштів на непрямі витрати обмежені сумою, яка передбачена інвесторською кошторисною документацією

$$H_B \leq H_{B,кош} \quad (4)$$

де $H_{B,кош}$ – сума витрат по кошторису, що не відносяться до прямих витрат у вартості будівництва.

На передінвестиційній стадії реалізації будівельного проекту, при розробці техніко-економічного обґрунтування, розрахунок вартості будівництва здійснюється на підставі локальних об'єктних

кошторисних розрахунків з використанням укрупнених ресурсних кошторисних норм і показників вартості будівництва в зведеному кошторисному розрахунку. ДСТУ Б Д.1.1–1:2013 (на заміну ДБН Д.1.1–1–2000) «Правила визначення вартості будівництва» також передбачає використання вартісних показників об'єктів-аналогів або укрупнені показники вартості окремих конструктивних елементів аналогічних проектних рішень. До надання проекту інвесторам проводиться попередній аналіз відносно його життєздатності, у результаті якого визначають: чи вартий проект подальших витрат часу і коштів, чи вистачить фінансових ресурсів для покриття усіх витрат. Визначити схему фінансування до розробки детальних кошторисних розрахунків складно, до того ж попередньо складений фінансовий план потрібний для обґрунтування інвестицій.

Заданося, що величина інвестиційного капіталу змінюється пропорційно обсягу виконаних робіт. Швидкість зміни капіталу (v) можна виразити як похідну за часом t . Управління вартістю реалізації проекту на передінвестиційній фазі здійснюється завданням вихідних даних та швидкості їхньої зміни. Завдання розміру капіталовкладень, обсягів робіт і часу дозволяє прорахувати рух фінансових ресурсів на різних етапах реалізації проекту. В роботі була розглянута рівномірна, рівнозмінна та експоненціальна залежність фінансування проекту.

У випадку рівномірного фінансування проекту швидкість зміни величини інвестицій приймаємо за постійну величину (β)

$$v(t) = \frac{dR_F}{dt} = \beta. \quad (5)$$

Вирішивши рівняння (5) з врахуванням граничних умов, отримуємо:

$$R_F = \beta T + R_{F0}, \quad (6)$$

$$\beta = \frac{BC - R_{F0}}{T}, \quad (7)$$

де R_{F0} – мінімально необхідна (авансова) величина коштів на початок будівництва; BC – контрактна (договірна) вартість проекту; T – час закінчення реалізації проекту.

Рівномірне фінансування будівельного проекту в більшості випадків використовувати не доцільно, тому що обсяги робіт на різних етапах будівництва вимагають різних сум капіталовкладень. При рів-

номінній залежності швидкість зміни величини інвестицій здійснюється за наступним законом:

$$v(t) = \frac{dR_F}{dt} = \gamma, \quad (8)$$

де γ – коефіцієнт фінансування.

В результаті одержимо наступне рівняння:

$$R_{F_T} = \frac{\gamma T^2}{2} + R_{F_0}, \quad (9)$$

$$\gamma = \frac{2(BC - R_{F_0})}{T^2}. \quad (10)$$

Особливу зацікавленість викликає експоненціальна залежність, що дозволяє будувати «S-подібні» графіки в залежності від умов фінансування. Припустимо, що швидкість росту фінансових ресурсів змінюється за наступним законом.

$$\frac{dR_F}{dt} = kR_F(BC - R_F). \quad (11)$$

Після розв'язання (11) отримуємо наступне логістичне рівняння:

$$R_F = \frac{BC \times R_{F_0}}{R_{F_0} + (BC - R_{F_0})e^{-BC \times kt}}, \quad (12)$$

де k – коефіцієнт пропорційності.

Отримані залежності дозволяють здійснити попередню оцінку ефективності проекту на передінвестиційній стадії з урахуванням схеми фінансування, при цьому на різних етапах реалізації проекту можуть використовуватися неоднакові схеми фінансування.

Наближена оцінка ґрунтується на обмеженому обсязі інформації, недостатньому для розрахунку бюджету проекту, але в той же час вона дозволяє прогнозувати грошові потоки. Попередній бюджет не є директивним документом, він служить базою для обґрунтування і планування залучення фінансових засобів. Основою для управління вартістю проекту є остаточна кошторисна документація (бюджет проекту). Задача вартісного планування (бюджетування) на стадії розробки робочої документації вирішується в декілька етапів.

Перший етап включає визначення вартості і трудомісткості робіт за допомогою програмного забезпечення в локальних кошторисах і складання до них відомості ресурсів. Сума загально-виробничих витрат повинна розраховуватися по кожній роботі.

Другим етапом є визначення оптимальної тривалості робіт виходячи з постановки: мінімізація часу виконання робіт визначеної трудомісткості при заданій чисельності робітників. Третім етапом є параметрування по величині фінансових ресурсів (R_F). Четвертим етапом є формування списку робіт на заданий часовий інтервал та визначення необхідних ресурсів для їх виконання в грошовому еквіваленті.

У зв'язку з тим, що один і той же виконавець задіяний у виконанні множини БМР в ході будівельного проекту, зміна тривалості виконання однієї роботи може впливати не лише на час початку виконання інших завдань, але і на тривалість їх виконання, оскільки буде потрібна заміна призначених на них виконавців. Це означає, нечіткість трудовитрат виконавців при виконанні БМР, і як наслідок, нечіткість тривалості виконання завдань збільшує міру невизначеності проблеми, що вирішується. Значення трудовитрат задаються у вигляді нечітких чисел Гауса. Нечітке число HC_r називається Гаусовим, якщо його функція приналежності визначається наступним виразом:

$$\dot{I}_{\times \bar{A}}(\pi) = e^{-\frac{(\pi - I_{\max})^2}{\delta^2}}, \quad \pi \in R, \delta > 0. \quad (13)$$

Параметр $I_{\max}$ визначає точку максимуму функції приналежності, що описує міру нечіткості числа, значення $I_{\max} \pm \delta$ є точками перегину графіка функції приналежності. Операція складання для гаусових чисел проводиться таким чином: нехай число HC_r задається параметрами $(nч, \delta)$, а число KHC_r – параметрами $(nч', \phi)$. Тоді сумою $HC_r + KHC_r$ буде нечітке число Гауса з параметрами $(nч + nч', \delta + \phi)$. Відстань між цими нечіткими числами HC_r і KHC_r визначається за наступною формулою: $d^2(\dot{I}_{\times \bar{A}}; \dot{E}\dot{I}_{\times \bar{A}}) = (i^+ - i'^+)^2 + (\delta - \phi)^2 / 2$ (14)

На практиці міра нечіткості трудовитрат залежить від типу роботи, виконавця, що призначається та інших чинників.

Для роботи еволюційних методів, що можна використовувати при плануванні проекту необхідно визначити тривалість роботи за проектом у вигляді нечіткого числа Гауса та бінарну операцію на нечітких числах, що виконує вибір найкращого рішення. Відповідно до способу представлення нечітких даних визначаються бінарні операції складання і вибору одного з двох нечітких чисел, що використовуються в моделі.

План робіт над проектом можна представити у вигляді орієнтованого ациклічного графа, вер-

шини якого означають початок і закінчення робіт над завданнями проекту при цьому існує дві фіктивні вершини, що відповідають початку та закінченню будівельного проекту.

Дуги графа можуть бути двох видів: дуга, що означає виконання завдання (напрямок дуги – від вершини початку завдання до вершини її закінчення, вага дуги – це довжина виконання завдання); дуга, що означає залежність завдань (напрямок дуги – від вершини закінчення завдання до вершини початку залежного від неї завдання, вага дуги – тривалість простою між виконанням завдань).

Вершини початку завдань, які не залежать від інших, з'єднуються з вершиною початку проекту дугами 2-го виду. Їх вага дорівнює тривалості затримки від початку проекту до старту виконання завдання. Вершини закінчення завдань, від яких не залежать інші, з'єднуються з вершиною закінчення проекту дугами 2-го виду з нульовою вагою.

Щоб отримати тривалість роботи над проектом досить знайти довжину критичного шляху в описаному графові. Далі приводиться алгоритмічний етап знаходження критичного шляху, який враховує специфіку орієнтованого графа.

Нехай вершини пронумеровані так, що дуга (ξ_i, ξ_j) завжди орієнтована від вершини ξ_i до вершини ξ_j , що має більший номер, як показано на рис. 2. Для ациклічного графа така нумерація завжди можлива і отримується використовуючи будь-який із існуючих методик. При цьому початкова вершина отримує номер 1 а кінцева – номер n .

Присвоюючи вершині ξ_j поначку $\psi(\xi_j)$, рівну довжині щонайдовшого шляху від 1 до ξ_j , використовуємо для цього співвідношення:

$$\psi(\xi_j) = \max_{\xi_i \in U^-(\xi_j)} [\psi(\xi_i) + v_{ij}], \quad (15)$$

де v_{ij} – вага дуги від вершини ξ_i до ξ_j , $U^-(\xi_j)$ – множина дуг, що передують ξ_j .

Потім, знову застосовуючи вираз (3), призначається позначка вершині $(\xi_j + 1)$, і так до тих пір, поки остання вершина n не отримає позначку $\psi(\xi_n)$ при як і в класичних алгоритмах, що використовують позначки вершин $\psi(\xi_1) = 0$. Якщо вершина ξ_j має позначку, то позначки $\psi(\xi_i)$ відомі для усіх вершин $\xi_i \in U^-(\xi_j)$, оскільки відповідно до способу нумерації це означає, що $\xi_i > \xi_j$ і таким чином, що вершини ξ_i вже помічені в процесі застосування алгоритму.

Позначка $\psi(\xi_n)$ дорівнює довжині щонайдовшого шляху від 1 до n . Самі дуги, що утво-

рюють шлях, можуть бути знайдені звичайним способом послідовного повернення. А саме дуга (ξ_i, ξ_j) належить шляху тоді і тільки тоді, коли $\psi(\xi_j) = \psi(\xi_i) + v_{ij}$. Починаючи з вершини ξ_j рівною n , вважаємо на кожному кроці ξ_j рівній тій самій вершині ξ_i (скажімо, ξ_i^*), для якої виконується остання рівність, і так продовжуємо до тих пір, поки не буде досягнута початкова вершина (тобто доки не буде $\xi_i^* = 1$). У математичній моделі використовуються дві операції: складання ваги дуг і порівняння (для знаходження максимуму).

Перший підхід застосування цього алгоритму полягає в знаходженні критичного шляху, при роботі з чіткими числами, тобто використовуючи складову нч нечітких чисел. Потім по знайденому шляху за допомогою описаної вище операції складання чисел Гауса обчислюється нечітка довжина роботи над проектом.

У другому підході критичний шлях шукається із застосуванням нечіткої операції складання і операції вибору, визначеної на нечітких числах. Перший підхід вимагає менше обчислювальних ресурсів в порівнянні з другим, але здатний привести до неточної оцінки тривалості роботи над проектом.

Для пошуку критичного шляху нечіткого графа і відбору рішень в генетичному алгоритмі необхідно визначити операцію, яка виконує вибір «найбільшого» з двох нечітких чисел Гауса. Для цього не потрібно буде створювати нечітке бінарне відношення переваги, оскільки треба однозначно вибрати нечітке число, а нечітке відношення такого вибору не забезпечує. Розглянемо величину:

$$R(\pi) = \frac{\int_{-\infty}^{\pi} \dot{I}_{f_x}(\omega) d\omega}{\int_{-\infty}^{\infty} \dot{I}_{f_x}(\omega) d\omega}, \quad (16)$$

$$\text{де } \dot{I}_{f_x}(\omega) = e^{-\frac{(\omega-\pi)^2}{\theta^2}}.$$

Цю величину можна інтерпретувати як вірогідність того, що число $\dot{I}_{f_x}$ реалізується в чітке значення більше або рівне π . Введена величина $R(\pi)$ дорівнює відношенню площі, обмеженої ліворуч числом χ , знизу віссю абсцис і згори функцією приналежності $\dot{I}_{f_x}(\omega)$, до площі усієї області, що визначається віссю абсцис і функцією приналежності (рис. 3).

Інтеграл, необхідні для обчислення $R(\chi)$, обчислюються шляхом зведення їх до відомої функції Лапласа:

$$FL(\chi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\chi} \exp\left(-\frac{\tau^2}{2}\right) d\tau \quad (17)$$

За допомогою заміни відношення $\frac{\tau}{\sqrt{2}} = \frac{\omega - \varpi}{\theta}$ для $\check{I}_{ix}(\omega)$ перетвориться до виду:

$$R(\chi) = \frac{\int_0^{\infty} e^{-\frac{\tau^2}{2}} d\tau - \int_0^{\frac{\sqrt{2}(\chi - \varpi)}{\theta}} e^{-\frac{\tau^2}{2}} d\tau}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\tau^2}{2}} d\tau} = \frac{1}{2} - FL\left(\frac{\sqrt{2}(\chi - \varpi)}{\theta}\right)$$

В результаті вірогідність того, що реалізація нечіткого числа Гауса буде більше або рівна χ , рівна:

$$\frac{1}{2} - FL\left(\frac{\sqrt{2}(\chi - \varpi)}{\theta}\right), \text{ якщо } \chi \geq \varpi, \quad (18)$$

$$\frac{1}{2} + FL\left(\frac{\sqrt{2}(\chi - \varpi)}{\theta}\right), \text{ якщо } \chi < \varpi. \quad (19)$$

Функція $R(\chi)$ є такою, що безперервно-диференціюєма та така, що убуває:

$$R(\varpi) = \frac{1}{2}, \lim_{\chi \rightarrow -\infty} R(\chi) = 1, \lim_{\chi \rightarrow +\infty} R(\chi) = 0 \quad (20)$$

Проблема вибору з двох нечітких чисел, що означають тривалість виконання одного завдання (чи проекту цілком), вирішується на основі логіки, якою часто користується керівник проекту (експерт). Перше завдання вважається менш прийнятним, чим друге, якщо існує певна вірогідність того, що перше завдання матиме більшу тривалість виконання.

У наших позначеннях це призводить до необхідності вирішити двох рівнянь: $R^1(\chi) = Vir$ та $R^2(\chi) = Vir$, де $R^1(\chi)$ та $R^2(\chi)$ – функції вірогідності для чисел Гауса, що порівнюються, Vir – вірогідність, яка є параметром, що визначає рівень ризику. Перевага віддається тому нечіткому числу HC_r , для якого корінь відповідного рівняння найменший.

Функція Лапласа $FL(\chi)$ не виражається через елементарні функції, тому для вирішення цих рівнянь слід використовувати «класичні» чисельні методи.

Висновок

Діагностика є поняттям, яке характеризується просторовими, часовими, об'єктними та параметричними властивостями, оскільки йдеться про оцінювання певного об'єкта за конкретний період у відповідних просторових умовах за певними критеріями оптимальності. До того ж діагностика ґрунтується на системі інформаційного забезпечення,

але спрямована водночас не лише на опрацювання інформації, але й на формулювання висновків, розроблення альтернативних варіантів заходів у межах оптимізування управлінських рішень.

Застосування синтезу теорії нечітких оцінок дозволяє якісно розширити об'єм та рівень вихідної інформації алгоритмів генерації можливих альтернатив розвитку операційної діяльності та окремих проектів будівельної організації, зокрема, удосконалення моделей діагностики та раннього попередження стадії банкрутства при організаційно-технологічному моделюванні та плануванні, на основі календарних планів виконання робіт, ресурсних поставок тощо, що забезпечують надходження вихідних даних щодо раціональних варіантів їх здійснення та відповідного розвитку ситуації та є науково-теоретичним підґрунтям для подальшої розробки систем інформаційного забезпечення діяльності та впровадження у практику економічної діагностики організацій будівельної галузі.

Список використаних джерел

1. Tetyana Marchuk, Dmytro Ryzhakov, Galyna Ryzhakova and Sergiy Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovation analytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations Vol. 14(4), pp. 12–20. DOI: [http://10.21511/imfi.14\(4\).2017.02](http://10.21511/imfi.14(4).2017.02).
2. Galyna Ryzhakova, Dmytro Ryzhakov, Serhiy Petrukha, Tetiana Ishchenko, Tetyana Honcharenko (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-4, Page No.: 4024–4033. DOI: 10.35940/ijrte.D8356.118419.
3. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва [Текст] : [монографія] / [Л. В. Сорокіна та ін.] ; за наук. ред. проф. Сорокіної Л. В., Гойка А. Ф. – Київ : Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2017. – 403 с.
4. Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні [Текст] : монографія / [В. Г. Федоренко та ін.] ; за ред. В. Г. Федоренка, Г.М. Рижаківської ; Європ. бізнес-асамблея (Оксфорд, Англія) [та ін.] – Київ : ДКС Центр, 2018. – 442 с.
5. Поколенко В.О. Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств [Текст] / В.О. Поколенко, О.М. Малихіна, Ю.А. Чуприна, М.В. Горбач, Т.В. Волошина // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 146 – 152.

6. Рижаківа Г.М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики [Текст] / Г.М. Рижаківа Д.О. Приходько, К.М. Предун, Т.С. Лугіна, Т.С. Коваль // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 159 – 165.

7. Управління підприємством: засади та окремі функції в сучасних умовах [Текст] : монографія / [В. Г. Федоренко, П. М. Куліков, Г.М. Рижаківа та ін. ; за ред. В. Г. Федоренка]; Європ. бізнес-асамблея [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2019. – 386 с.

8. Kulikov, P., Ryzhakova, G. Olap-tools for the formation of connected and diversified production and project management systems, *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, 2020, 9(5), pp. 8670–8676.

9. Chernyshev D. Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine [Text] / D. Chernyshev, I. Ivakhnenko, G. Ryzhakova, K. Predun // *International Journal of Engineering & Technology – UAE: Science Publishing Corporation*, 2018– Vol 10, No 3.2: Special Issue 2 – pp. 584–586.

10. Chupryna Y. The identification of alternatives and changes in scenarios for the development of regional build clusters [Text] / Y. Chupryna, D. Ryzhakov, O. Malykhina // *International Journal of Engineering & Technology – UAE: Science Publishing Corporation*, 2018 – Vol 10, No 3.2: Special Issue 2 – pp. 484–486.

11. Ryzhakov, D., Dikiy, O. (2020) Innovative tools for management the lifecycle of strategic objectives of the enterprise-stakeholder in construction, *International Journal of Emerging Trends in Engineering Research*, 2020, 8(8), pp. 4526–4532.

References

1. Marchuk, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro, Ryzhakova, Galyna & Stetsenko, Sergiy. (2017). Identification of the basic elements of the innovation analytical platform for energy efficiency in project financing. *Investment Management and Financial Innovations*, 14(4), 12–20. DOI: [http://10.21511/imfi.14\(4\).2017.02](http://10.21511/imfi.14(4).2017.02).

2. Ryzhakova, Galyna, Ryzhakov, Dmytro, Petrukha, Serhiy, Ishchenko, Tetiana, Honcharenko, Tetyana. (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 8, 4, 4024–4033. DOI: [10.35940/ijrte.D8356.118419](https://doi.org/10.35940/ijrte.D8356.118419).

3. Sorokina, L.V. and others. (2017). Econometric toolkit for financial security management of construction enterprises [Text]: [monograph]. Kyiv: KNUCA, 403.

4. Fedorenko, V.G., Ryzhakova, G.M. et al. (2018). Theoretical and methodological foundations of innovation-investment activity in Ukraine. Monograph. LLC DKS Center Kyiv, 442.

5. Pokolenko, Vadim, Malykhina, Oksana, Chupryna, Yuriy, Gorbach, Maxim & Voloshyna, Tatyana. (2017). Innovative technology of estimation of quality of management of building contracting enterprises. *Management of Development of Complex Systems*, 32, 146 – 152.

6. Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. *Management of Development of Complex Systems*, 32, 159 – 165.

7. Fedorenko, V.G., Kulikov, P.M., Ryzhakova, G.M. et al. (2019). Management of the enterprise: principles and separate functions in modern conditions [Text]: monograph. KYlv: DKS Center, 386.

8. Kulikov, P., Ryzhakova, G. Olap-tools for the formation of connected and diversified production and project management systems, *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, 2020, 9(5), pp. 8670–8676.

9. Chernyshev, D., Ivakhnenko, I., Ryzhakova, G., & Predun, K. (2018). Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine [Text]. *International Journal of Engineering & Technology. UAE: Science Publishing Corporation*, 10, 3.2, 584 – 586.

10. Chupryna, Y., Ryzhakov, D., Malykhina, O. (2018). The identification of alternatives and changes in scenarios for the development of regional build clusters [Text]. *International Journal of Engineering & Technology. UAE: Science Publishing Corporation*, 10, 3.2, 484 – 486.

11. Ryzhakov, D., Dikiy, O. (2020) Innovative tools for management the lifecycle of strategic objectives of the enterprise-stakeholder in construction, *International Journal of Emerging Trends in Engineering Research*, 2020, 8(8), pp. 4526–4532.

Дані про авторів

Івахненко Ірина Сергіївна,

д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: ivakhnenko.is@knuba.edu.ua

Григоренко Василь Васильович,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Петриченко Антоніна Іванівна,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Ревунів Олександр Миколайович,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Гижко Андрій Петрович,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Кушнір Ілля Ігорович,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Данные об авторах

Ивахненко Ирина Сергеевна,

д.э.н, доцент, профессор кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: ivakhnenko is@knuba.edu.ua

Григоренко Василий Васильевич,

соискатель кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Петриченко Антонина Ивановна,

соискатель кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Ревунів Олександр Николаевич,

соискатель кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Гижко Андрей Петрович,

соискатель кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Кушнір Ілля Ігорович,

соискатель кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Data about the authors

Iryna Ivakhnenko,

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: ivakhnenko is@knuba.edu.ua

Vasily Grigorenko,

Applicants of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Antonina Petrichenko,

Applicants of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Alexander Revunov,

Applicants of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Andrey Gizhko,

Applicants of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Ilya Kushnir,

Applicants of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net